

A RELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR NA FORMAÇÃO DOS DISCENTES

 DOI: 10.5281/zenodo.7044922

Aurélia Feitosa da Silva

Assessora Parlamentar na Assembleia Legislativa do Maranhão; Bacharel em Administração e Graduanda em Psicologia, e-mail: aurelia.feitosa@gmail.com.

Myrtiany Miranda Nascimento

Servidora Pública do Instituto Federal do Maranhão; Especialista em Gestão Pública; Bacharel em Ciências Contábeis e Graduanda em Psicologia; e-mail: myrtiany@ifma.edu.br.

Onildo Osmar de Sampaio Junior

Major da Polícia Militar; Graduado em Educação Física; Graduando em Psicologia; e-mail: onildosampaiojunior@gmail.com

Resumo: Em decorrência da relevância que a Psicologia Educacional tem para a sociedade, da contínua necessidade da formação acadêmica e para que os psicólogos possam adquirir uma melhor concepção do aprendizado teórico-prático na área de atuação, este estudo objetivou possibilitar a experiência prática em campo com os alunos graduandos do curso de Psicologia do 6º período da Faculdade Maurício de Nassau - UNINASSAU. Nesse contexto, proporcionou o aprendizado prático em uma escola para nortear a conduta dos estudantes no exercício profissional. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa e quantitativa com os alunos da Escola Centro de Ensino Manoel Beckman, instituição pública, localizada em São Luís no Estado do Maranhão, na faixa etária de 15 a 22 anos de idade, por meio da aplicação de uma dinâmica em sala de aula, tendo como amostra 15 alunos dos 200 que compõem o corpo estudantil do período vespertino da escola. Os resultados obtidos evidenciaram que os alunos se sentem acolhidos e pertencentes àquele ambiente escolar.

Palavras-chave: Escola. Psicologia Educacional. Psicólogo Escolar.

Abstract: As a result of the relevance that Educational Psychology has for society, the continuous need for academic training and so that psychologists can acquire a better conception of theoretical-practical learning in their area of activity, this study aimed to enable practical experience in the field with the period Psychology graduate students at University Mauricio de Nassau – UNINASSAU. In this context, it provided

practical learning in a school to guide the conduct of students in their professional practice. Therefore, a qualitative and quantitative research was carried out with the students of the Scholl Centro de Ensino Manoel Beckman, a public institution, located in São Luis in the State of Maranhão, aged between 15 and 22 years old, through the application of dynamics in the classroom, having as a sample 15 students of the 200 that make up the student body of the school's afternoon period. The results obtained showed that students feel welcomed and belonging to that school environment.

Keywords: School. Educational Psychology; School Psychologists.

INTRODUÇÃO

Com as diversas mudanças enfrentadas na educação, e na sociedade em geral, vêm ocorrendo diferentes situações vivenciadas no meio educacional que exigem dos profissionais – sobretudo daqueles que atuam na área da educação – mais qualificações e competência ética para cumprir suas obrigações.

O profissional da Psicologia da Educação, para desempenhar suas atividades, necessita de um conhecimento profundo das normas que regem o exercício da sua profissão. Há inúmeros casos em que psicólogos estão envolvidos em fraudes e escândalos com a classe, o que ocasiona perda da credibilidade da profissão para a população, transparecendo que os sistemas éticos não estão sendo utilizados de forma digna e corretos.

Considerando-se a relevância social que a Psicologia da Educação apresenta e a contínua necessidade de se formar indivíduos que tenham uma melhor concepção da ética e de sua atuação em seu campo profissional, faz-se mister ampliar o conhecimento sobre o tema. A este respeito, Sá (2010, p. 62) comenta que: “Ao evidenciar-se ao educando como as coisas acontecem no mundo e qual sua posição perante as mesmas, deve prevalecer a consciência de que o bem é algo a ser tomado como meta para que se possa triunfar”.

Pretende-se com este estudo contribuir para a formação de estudantes da Psicologia, no que tange às implicações sociais e responsabilidade da atividade psicológica voltada para a ética pessoal e profissional na atuação da Psicologia Escolar e enfatizar a importância destes para as instituições educacionais e para a sociedade.

A pesquisa, ora proposta, tem a intenção de analisar e dissertar sobre a percepção do aluno (a) quanto a importância da escola para sua vida. Para tanto,

uma dinâmica em sala de aula com 15 alunos (as) da Escola Centro de Ensino Manoel Beckman.

Com relação ao ambiente escolar não é diferente de nenhum lugar social em que as pessoas estão presentes. O contexto escolar também carece de uma postura ética que comporte todas as diversidades e respeito a subjetividade do sujeito em sua totalidade.

Portanto, em meio a esse cenário, esta pesquisa propõe-se a discutir a importância do Psicólogo em ambiente escolar, especificamente, na Escola Centro de Manoel Beckman, localizada no município de São Luís, no Estado do Maranhão. Tendo como base a experiência vivenciada através da aplicabilidade de uma dinâmica em sala de aula durante o período pandêmico da Covid 19. Período de retorno às aulas presenciais na rede pública escolar. Logo, este estudo se justifica para fomentar a reflexão acerca da importância da atuação do Psicólogo Escolar e/ou Educacional nas escolas públicas do município de São Luís.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Psicologia Educacional, também chamada de Psicologia Escolar é a ciência que atua [...] “nas escolas ou nas instituições educacionais (creches, orfanatos, na aplicação de medidas socioeducativa etc.), o processo educacional que ali se desenvolve vai se colocar com a realidade principal para os profissionais. O trabalho do psicólogo se dará em função desse processo e para ele será direcionado” (BOCK, 2008, p. 107).

O processo educacional e os sujeitos envolvidos neste processo são objeto de estudo e atuação do psicólogo escolar e ou educacional. Bock corrobora ainda que os psicólogos da educação devem estar atentos a esse processo. E não lhe compete apenas acompanhar o que está ocorrendo no âmbito educacional, mas participar e ajudar nas formulações e reformulações de projetos educacionais que sejam produtivos.

Afirma ainda a autora que somos construtores de nós mesmos e fazemos essa construção a partir da relação com os outros e do contato ativo que temos sobre o mundo cultural humanizado (BOOK, 1999, p 101).

Diante do exposto, a psicologia escolar é considerada a ciência humana que auxilia no processo de aprendizagem ensino-escola e na intermediação entre a escola e o sujeito. A atuação de um psicólogo escolar é relevante para o bom funcionamento de práticas preventivas e auxiliares aos atores envolvidos no processo educacional.

Mediante os conceitos abordados, procurou-se situar a psicologia como sendo o instrumento que ajuda a auxiliar todos envolvidos no âmbito escolar e o comportamento humano destes no contexto social, desenvolvendo atividades relacionadas a atuação dos discentes, docentes, funcionários administrativos e corpo da Direção, familiares e/ou responsáveis pelo aluno (as) e profissionais, seja internamente ou externamente ao contexto escolar.

METODOLOGIA

Esta seção aborda a metodologia da pesquisa, descreve a natureza e o tipo de pesquisa, a população, a amostra, os procedimentos de coleta e a análise de dados.

No projeto de pesquisa, a descrição minuciosa da metodologia a ser utilizada vai depender das escolhas do pesquisador, particularmente, aquelas relativas aos objetivos da pesquisa, pois estes geralmente impõem ao pesquisador um determinado desenho da pesquisa, e dos passos a serem percorridos para atingir os objetivos propostos (IUDÍCIBUS & MARION, 2009, p.29).

Para Ruiz (2010, p.48) a pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagrada pela ciência. Afirma ainda o autor que, estas normas referem-se, entre outros aspectos, ao tipo de pesquisa e ao método a ser aplicado. A pesquisa é “o processo (racional e sistemático) através do qual busca-se dar respostas (e ou explicações) aos problemas que lhe apresentam” (APPOLINÁRIO, 2004, p. 150).

É sabido por todos que a humanidade se encontra em meio a uma crise moral, envolta em violência, indiferença de uns com os outros, busca incessante de atingir o sucesso a qualquer custo, anseio pelo poder e desrespeito pelo próximo. Vive-se uma crise ética, pessoal e profissional (NALINI, 2011). Estudos de Sá (2010,

p. 3) afirmam que “em seu sentido maior de amplitude, a Ética tem sido entendida como a ciência da conduta humana”.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Através da dinâmica de grupo aplicada com os alunos (as) em sala de aula, apresentaram-se os aspectos práticos por meio de observação do comportamento dos alunos na aplicação da dinâmica e a correlação das respostas aos aspectos teóricos. Kurt Lewin em 1935 apresentou a dinâmica de grupo como uma reformulação do comportamento, ou seja, uma forma das pessoas exteriorizarem atitudes importantes ao desempenho de grupos (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro).

Na dinâmica, perguntou-se qual a importância da escola para cada um dos discentes e as respostas estão demonstradas no gráfico abaixo:

Gráfico 1- Respostas dos (as) discentes

Fonte: Gráfico elaborado pelos autores a partir de dados coletados na pesquisa.

Constatou-se a predominância da palavra **futuro**, que percentualmente perfazem um total de 27,78% da amostra, ou seja, a maior percentagem das respostas. Em relação a se sentirem **acolhidos** os (as) alunos (as) da amostra verificaram-se que 16,67% destes responderam que a escola é um lugar de acolhimento.

No decorrer da dinâmica pode-se observar o comportamento dos (as) alunos (as). Apenas um aluno, verbalizou não saber o que escrever. Convém ressaltar que

o professor presente em sala de aula também colaborou explicando que poderiam escrever o que estavam pensando sobre a escola naquele momento.

Quanto à atuação prática das respostas procurou-se relacioná-la às finalidades da Psicologia Escolar (Manual de Psicologia Escolar e Educacional, 2007, p. 23) conforme tabela abaixo:

Tabela 1- Comparação das respostas do Gráfico 1 com a Finalidade da Psicologia Escolar

Respostas dos alunos (as)	Finalidades da Psicologia Escolar
Futuro	Buscar ser o mediador do processo reflexivo e não o solucionador de problemas.
Segunda casa	Compreender e elucidar os processos de desenvolvimento bio-psico-social dos envolvidos com a escola.
Lugar de inclusão	Desenvolver uma concepção de Psicologia voltada para a um compromisso social.
Presente (pessoas e coisas lindas para a minha vida)	Cultivar o enfoque preventivo: trabalhar as relações interpessoais na escola, visando a reflexão e conscientização das funções, papéis e responsabilidade dos envolvidos.
Lugar de Ensinar	Compreender e elucidar os processos diferenciados de desenvolvimento de aprendizagem (aprender a aprender) de cada aluno e de cada professor.
Esperança	Propor e apoiar a construção de novas alternativas sociais para auxiliar na administração de possíveis deficiências escolares.
Lugar de acolhimento	Estimular a escolha deliberada e conscientemente assumida de uma atuação profissional sustentada por teorias psicológicas, cuja visão complete o homem e suas múltiplas determinações e relações histórico-sociais.
Lugar de confiança	Assessorar a escola na busca na humanização do sujeito, através do encontro da cognição com a motricidade, os afetos e as emoções na educação.
Passatempo	Propor e apoiar a construção da subjetividade (construção do Eu) em cada ambiente educacional.
Abrigo	Assessorar a escola na busca de humanização do sujeito.
Ponto de luz	Incentivar os educadores (incluindo os próprios psicólogos) para tomada de posições políticas em relação aos problemas sociais que afligem a todos.
Não sei identificar	Propor uma concepção de fracasso não como um processo individual.

Fonte: Tabela elaborada pelos autores a partir de dados coletados na pesquisa e baseado no Manual de Psicologia Educacional e Escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa buscaram compreender a escola e seu contexto social; a Psicologia Escolar/ Educacional; seus objetivos; finalidades e o papel do Psicólogo Escolar. Constatou-se que na visão dos discentes, a escola é importante e eles se sentem pertencentes a este ambiente.

Como vimos a partir da coleta de dados, por meio da dinâmica aplicada, com os atores participantes que, no geral, os alunos (as) demonstraram esperança ao acreditar que a escola pode ajudar na construção de seu futuro pessoal e profissional e que tem cumprido o seu papel com os recursos humanos, físicos e econômicos que a ela são disponibilizados. Entretanto, a escola não possui um psicólogo escolar, o que poderia ser de certa forma um diferencial ainda maior para a mesma.

Quanto ao conhecimento e/ou entendimento desta pesquisa, consideramos relevante a sua existência porque se evidenciou a precariedade de psicólogos escolares/ educacional atuantes nas escolas.

Por fim, o estudo identificou com unanimidade que a demanda é grande na atuação profissional. E acredita-se que a Psicologia Escolar/Educacional ainda tem muito a se desenvolver e contribuir para com a comunidade escolar, assim como, para a sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS

APPOLINÁRIO, Fábio. **Dicionário de metodologia científica**: um guia para a produção do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2004.

BOCK, Ana M. FURTADO, Odair; TEIXEIRA, M. L. T. A psicologia e as psicologias. **BOCK, AMBM; FURTADO, O.; TEIXEIRA, MLT Psicologias: uma introdução ao estudo de Psicologia**, v. 13, p. 297-300, 1999.

BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria. **Psicologias: Uma Introdução ao estudo de psicologia**. In: _____. *A psicologia como profissão*. 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

IUDÍCIBUS, Sergio de; MARION, José Carlos. **Contabilidade Comercial**. 7. ed. - 4 reimpressão. São Paulo: Atlas, 2009.

Manual de psicologia escolar - educacional / Ana Maria Cassins ... [et al.]. - Curitiba: Gráfica e Editora Unificado, 2007. 45 p.; 20 cm.

NALINI, José Renato. **Ética Geral e Profissional**. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Técnicas de Trabalho em Grupo e Técnicas de Conversação. Disponível em: https://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0115649_03_cap_05.pdf. Acesso em 02 out 2021.

RUIZ, João Álvaro. **Metodologia Científica**: guia para eficiência nos estudos. 6ª ed. 4ª reimpressão. São Paulo: Atlas 2010.

SÁ, Antônio Lopes de. **Ética Profissional**. 9ª ed. – 2 . reimpr. São Paulo: Atlas, 2010.